

CHETDAN OLIB KELINGAN NEMIS SELEKSIYASIDAGI GOLSHTIN ZOTLI ETOLOGIK KO‘RSATKICHLARI

¹Xoljigitov Asqar Marifjonovich, ²Ruziev Raxmonkul Istamovich

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filialining tayanch doktoranti,

²Chorvachilik va parrandachilik ilmiy tadqiqot instituti, qishloq xo‘jaligi fanlari nomzodi, katta
ilmiy xodim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933324>

Annotatsiya. Yilning qish davrida sigirlar kunduzi tik turishga I guruhda 856,80 daqiqani tashkil qilib tengdoshlari II guruh sigirlarida bu ko‘rsatkich 0,83 % ortiqcha III guruhdan esa 2,35 % yuqori bo‘ldi. SHundan harakatsiz holatda 201,6 minut bo‘lib tengqurlari II guruh sigirlarida 7,2 minutga ko‘p, III guruh sigirlaridan 14,4 minutga kam bo‘lgan. Tajribadagi sigirlarning ovqatlanish davri o‘rtacha I guruhda o‘rtacha 360 minutni tashkil qilib, tengqurlari II guruh sigirlaridan 28,8 minutga kam, 28,8 minutga ko‘p bo‘ldi. Tik turgan holatida kavsh qaytarishi I guruhda o‘rtacha 165,6 minutni tashkil qilib II guruh tengqurlaridan 2,9 minutga ortiqcha, III guruh sigirlaridan o‘rtacha 7,2 minutga kam bo‘ldi.

Tajribadagi sigirlarning II guruhga mansub sigirlar 27 % vaqtini oziqlanishga sarflagan bo‘lsa, I guruh sigirlaridan 2%, III guruh sigirlaridan 4% ortiqcha bo‘ldi, I va II guruh sigirlarida bu xarajatlar mos ravishda 360 va 388,8 daqiqani yoki vaqtning 25 va 27 foizini tashkil etdi.

Kalit so‘zlar: o‘zgaruvchan iqlim, sharoit, to‘la qiymatli, xulq-atvor, oziqlantirish, tk turgan holati jami, oziqlanish davri, kavsh qaytarish.

Abstract. In the winter period of the year, cows spent 856.80 minutes standing during the day in the first group, and this indicator was 0.83% higher than that of the second group, and 2.35% higher than the third group. It was 201.6 minutes in a stationary state, which was 7.2 minutes more in the cows of the II group and 14.4 minutes less than the cows of the III group. The feeding period of the cows in the experiment was 360 minutes on average in the first group, and it was 28.8 minutes less and 28.8 minutes more than the cows of the second group. The average duration of rumination in the standing position was 165.6 minutes in the I group, which was 2.9 minutes more than the cows of the II group, and 7.2 minutes less than the cows of the III group.

Cows belonging to group II of the experiment spent 27% of their time on feeding, 2% more than cows of group I, 4% more than cows of group III, in cows of group I and II these costs were 360 and 388.8 minutes, or 25 and 27% of the time, respectively.

Kirish. O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy, tashkiliy-texnik tadbirlar kompleksi qishloq xo‘jaligi, shu jumladan, qoramolchilikni rivojlantirish, sut va go‘sh t mahsulotlari ishlab chiqarishni jadallashtirish uchun imkoniyat yaratmoqda. Keyingi ikki yil mobaynida sut va go‘sh t ishlab chiqarish tegshlich 9,6 % va 10,7 %-ga ko‘paydi. 2021 yilda qoramollar sonini 13825 ming, sigirlarni 5065 ming bosh, sut ishlab chiqarishni 11882,5 ming, go‘sh tni 2433,5 ming tonnaga etkazish topshirig‘i O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi zimmasiga yuklatildi. Ushbu qo‘llanmani yozish va nashr

ettirishdan maqsadimiz – Yurtboshimiz SHavkat Mirziyoevning oqilona rahbarligida tadbirkor chorvadorlarimiz va fidoyi olimlarimiz mehnati bilan chorachilikda katta ijobiy o‘zgarishlar va ulkan zafarlarga erishishdir.

Germaniya davlatidan olib kelingan nemis seleksiyasidagi golshtin zotli birinchi tug‘ishdagi sigirlarni O‘zbekistonning keskin o‘zgaruvchan iqlim sharoitiga moslashuvini va mahalliy ozuqalardan foydalanib to‘la qiymatli qilingan sharoitda oziqlantirishni sigirlarning etologik ko‘rsatkichlariga o‘rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi. [110, b. 48-54]; [134, b. 94-96]; [108, b. 3-4] xulq-atvor reaksiyalarini o‘rganish samarali usullarni ishlab chiqish va qoramollarni oziqlantirish, saqlash va mahsuldorligini oshirish uchun sharoitlarni yaxshilash imkonini berishini ta’kidlaydi. SHu bois nemis seleksiyasidagi birinchi tug‘ishdagi golshtin sigirlarini etologiyasi bo‘yicha tadqiqotlar olib borish sohani rivojlantirishda alohida ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan biz tajriba guruhleri sigirlarining yilning eng qarama-qarshi fasllari qish va yozdagi etologik ko‘rsatkichlarini o‘rgandik. 1-jadvalda yilning qish davridagi sigirlarning etologik ko‘rsatkichlari ko‘rsatilgan.

1-jadval

Tajribadagi sigirlarning qish oyda etologik xulq-atvor ko‘rsatkichlari (fevral)

Ko‘rsatkichlar	Guruh					
	AR+10 % 1-guruh		AR+15 II-guruh		AR III-guruh	
	Daqiqa	%	Daqiqa	%	Daqiqa	%
Tik turgan holati jami	871,20±2,6	60,5	888,48±3,3	61,7	821,4±4,1	57,0
Shu jumladan: harakatsiz tinch holatda	216,00±1,9	15,0	201,60±2,1	14,0	216±2,4	15,0
Oziqlanish davri	360,00±2,7	25,0	388,80±3,1	27,0	331,2±3,0	23,0
Suv ichishi	28,80±0,78	2,0	21,60±0,32	1,5	30,24±0,34	2,1
Tik turgan holda kavsh qaytarish	172,80±1,1	12,0	180,00±1,4	12,5	187,2±1,24	13,0
Tik turgan holda kavsh qaytarmas qulay holatda	93,60±0,8	6,5	96,48±0,76	6,7	86,4±0,65	6,0
Yotish, jami	568,80±3,1	39,5	551,52	38,3	588,96±2,8	40,9
Shu jumladan: yotgan holda kavsh qaytarish	244,80±2,2	17,0	266,4±1,7	18,5	250,56±1,8	17,4
Harakatsiz yotish	243,36±1,8	16,9	203,04±1,9	14,1	247,68±1,6	17,2
Sog‘in payti	18,72±0,34	1,3	21,6±0,31	1,5	20,16±0,21	1,4

Yurish harakatlanish	44,64±0,3	3,1	43,2±0,41	3,0	50,4±0,32	3,5
Defekatsiya	8,64±0,21	0,6	10,08±0,20	0,7	8,64±0,10	0,6
Siydik ajratish	8,64±0,25	0,6	7,2±0,14	0,5	11,52±0,13	0,8

3.16.1-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, yilning qish davrida sigirlar kunduzi tik turishga I guruhda 856,80 daqiqani tashkil qilib tengdoshlari II guruh sigirlarida bu ko'rsatkich 0,83 % ortiqcha III guruhdan esa 2,35 % yuqori bo'ldi. Shundan harakatsiz holatda 201,6 minut bo'lib tengqurlari II guruh sigirlarida 7,2 minutga ko'p, III guruh sigirlaridan 14,4 minutga kam bo'lgan. Tajribadagi sigirlarning ovqatlanish davri o'rtacha I guruhda o'rtacha 360 minutni tashkil qilib, tengqurlari II guruh sigirlaridan 28,8 minutga kam, 28,8 minutga ko'p bo'ldi. Tik turgan holatida kavsh qaytarishi I guruhda o'rtacha 165,6 minutni tashkil qilib II guruh tengqurlaridan 2,9 minutga ortiqcha, III guruh sigirlaridan o'rtacha 7,2 minutga kam bo'ldi.

Tajribadagi sigirlarning II guruhga mansub sigirlar 27 % vaqtini oziqlanishga sarflagan bo'lsa, I guruh sigirlaridan 2%, III guruh sigirlaridan 4% ortiqcha bo'ldi, I va II guruh sigirlarida bu xarajatlar mos ravishda 360 va 388,8 daqiqani yoki vaqtning 25 va 27 foizini tashkil etdi.

Tajribalarni kuzatish natijasida ayon bo'ldiki, sigirlar 6-6,5 % vaqtini qulay harakatlari badanining tashki sirtini yalab parvarish qilishga sarfladi, bu badanni yalash va badanni qattiq jismlarga ishqalashdan iborat bo'ldi. I va II guruh sigirlari III guruh sigirlariga qaraganda qulay harakatlarga mos ravishda 10,1-14,4 8 daqiqa ko'proq vaqt sarflagan .

Sigirlarda defekatsiya va siydik ajratish harakatlari o'rtasida sezilarli guruhlararo katta farqlar aniqlanmadi.

2-jadvaldagi ma'lumotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, yozda I guruh sigirlarinig harakatsiz holati 216 daqiqani tashkil qilib qishdagiga nisbatan 14,3 minutga ortgan bo'lsa, II-guruhda 7,2 daqiqa, III guruh sigirlarida bo'lsa ko'rsatkich o'zgarishsiz qolganligiga guvoh bo'ldik ($P > 0,99$), Tajribadagi II guruhdagi sigirlar I va III guruhdagi tengdoshlariga nisbatan mos ravishda 28,8 va 57,6 daqiqa ko'proq ozuqa iste'mol qilishdi.

III guruh sigirlari ovqatni eng uzoq chaynagan, ular tik turgan holatda 10,1 daqiqa va guruh sigirlariga qaraganda 7,2 daqiqa ko'proq chaynashgan. SHu bilan birga, III guruh sigirlarida yotish vaqti I va II guruhlarga qaraganda 11,54 va 4,42 daqiqaga ko'proq.

I guruhda yotish vaqti II va III guruhlarga qaraganda mos ravishda 11,04 va 7,64 daqiqaga ko'proq bo'ldi. Guruhlar o'rtasida sog'ish, yurish, najas qilish va siydik ajratish vaqtlarida sezilarli farq bo'lmadi.

O'zbekistonning keskin o'zgaruvchan sharoitida Germaniya davlatidan olib kelingan nemis seleksiyasiga mansub golshtin zotli sigirlari etologik ko'rsatkichlari bilan mahalliy SHaroitga ancha oldin olib kelingan boshqa seleksiyaga mansub sigirlarning etologik ko'rsatkichlariga yaqin bo'lganligini guvohi bo'ldik, bu ularning yangi naslchilik SHaroitlarida yaxshi moslashish qobiliyatidan dalolat beradi.

Evropa seleksiyasi sigirlari juda yaxshi oziqlantirish bilan ajralib turadi, bu ularning sut mahsuldorligi uchun genetik salohiyatining yuqori namoyon bo'lishiga yordam beradi.

Tajribadagi sigirlarning yoz oyda etologik xulq-atvor ko‘rsatkichlari (iyul)

Korsatkichlar	Guruh					
	AR+10 % 1-guruh		AR+15 II-guruh		AR III-guruh	
	daqiq	%	daqiq	%	daqiq	%
Tik turgan, holati jami	856,80	59,5	864,00	60	836,64	58,1
Shu jumladan: harakatsiz tinch holatda	201,60	14	194,40	13,5	216	15
Oziqlanish davri	360,00	25	388,80	27	331,2	23
Suv ichishi	28,80	2	21,60	1,5	30,24	2,1
Tik turgan holda kavsh qaytarish	165,60	11,5	162,72	11,3	172,8	12
Tik turgan holda kavsh qaytarmas qulay holatda	100,80	7	96,48	6,7	86,4	6
Yotish, jami	583,20	40,5	576	40	603,36	41,9
SHu jumladan: yotgan holda kavsh qaytarish	252,00	17,5	278,64	19,35	257,76	17,9
Harakatsiz yotish	250,56	17,4	215,28	14,95	254,88	17,7
Sog‘in payti	18,72	1,3	21,6	1,5	20,16	1,4
Yurish harakatlanish	44,64	3,1	43,2	3	50,4	3,5
Defekatsiya	8,64	0,6	10,08	0,7	8,64	0,6
Siydik ajratish	8,64	0,6	7,2	0,5	11,52	0,8

Hayvonlarning xatti-harakati etologiyasi bevosita yuqori asabiy faoliyat turiga bog‘liq. SHu sababli, bir qator mualliflar sigirlarning umumiy faoliyati va ularning sut mahsuldorligi o‘rtasidagi bog‘liqlikni aks ettiruvchi ma’lumotlarni taqdim etadilar.

Tajribadagi Germaniya davlatidan olib kelingan nemis seleksiyasidagi golshtin zotli birinchi tug‘ishdagi sigirlarning xulq-atvorining individual elementlari va sut mahsuldorligi o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rgandik.

Tajriba natijalari va o‘lchash orqali olingan ma’lumotlar tadqiqotlarimizda sigirlarning barcha guruhlarida ozuqa iste’mol qilish vaqti bilan sut miqdori, sutdagi yog‘ miqdori, sut yog‘liligi va 4 % sut o‘rtasida o‘rtacha va o‘rtachaga yaqin ijobiy bog‘liqlik mavjud bo‘lib guruhlararo katta farq kuzatilmadi. Barcha guruhdagi birinchi tug‘ishdagi sigirlar oziqlanish va ozuqalarni iste’mol qilish vaqtining ko‘payishi sigirlarning sut mahsuldorligi ko‘payishini ta’minlaydi.

Barcha guruhlarda tajribadagi sigirlarni yotish ,dam olish vaqti bilan kavsh qaytarish reaksiyasi sut mahsuldorligi bilan salbiy bog‘liq bo‘lib, bu xatti-harakatlar sigirlarning

mahsuldorligini oshirishni ta'minlamaydi. Biroq, barcha guruhlarda sigirlarni tik turgan holda kavsh qaytarish harakati sigirlarning sut mahsuldorligini oshirishga yordam berishini ko'rsatadigan ijobiy munosabatni aniqlandi.

3-jadval

Qishda sigirlarning xulq-atvorining individual elementlari va sut mahsuldorligi o'rtasidagi bog'liqlik

Indeks	Sut mahsul- dorligi	YOg', %	Sutli oqsili	4 % sut
Asosiy ratsion +10 % (I-guruh)				
Oziqlanish	0,250	0,305	0,225	0,338
Yotgan holda kavsh qaytarish	-0,173	-0,251	-0,191	-0,216
Tik turgan holda kavsh qaytarish	0,175	0,142	0,381	0,377
Yotgan	-0,191	-0,275	-0,303	-0,210
Tik turgan holati	0,594	0,108	0,411	0,492
Asosiy ratsion +15 (II guruh)				
Oziqlanish	0,270	0,270	0,358	0,370
Yotgan holda kavsh qaytarish	-0,135	-0,185	-0,212	-0,194
Tik turgan holda kavsh qaytarish	0,193	0,210	0,355	0,336
Yotgan	-0,149	-0,314	-0,34	-0,294
Tik turgan holati	0,600	0,121	0,310	0,388
Asosiy ratsion (III guruh)				
Oziqlanish	0,230	0,211	0,246	0,263
Yotgan holda kavsh qaytarish	-0,120	-0,101	-0,09	-0,095
Tik turgan holda kavsh qaytarish	0,192	0,304	0,345	0,366
Yotgan	-0,176	-0,311	-0,211	-0,350
Tik turgan holati	0,580	0,211	0,395	0,411

Tajriba chetdan olib kelingan nemis seleksiyadagi golshtin zotli birinchi tug'ishdagi sigirlarni kuzatish davrida kun davomida dam olib yotgan vaqt va laktatsiya davridagi sut sog'ish, sut tarkibidagi yog' miqdori, sut yog'liligi, barcha guruhlardagi sut 4% sut sog'ish ko'rsatkichlari o'rtasida ijobiy bog'liqlik aniqlandi, bu esa bu ko'rsatkichning o'sishini tasdiqlaydi. Tajribadagi sigirlarning unumdorligi bilan bog'liq bo'lgan sut ko'rsatkichlari darajasini oshirishga yordam beradi. Shunga o'xshash natijalar tadqiqotlarda ham olingan [113, Bilan. 19-20]. Muallif sigirlarning xulq-atvor reaksiyalarini hisobga olgan holda sog'in podasida seleksiya va naslchilik ishlarini olib borish ularning sut mahsuldorligini oshirishga va podani sifat jihatidan yaxshilashga yordam beradi, degan xulosaga keladi.

Barcha guruhlarda ozuqani iste'mol qilish vaqti, tik turgan holda kavsh qaytarishi va sut sog'ish vaqti, sut tarkibidagi yog' miqdori, sut yog'i miqdori va 4% sut mahsuldorligi o'rtasida ijobiy bog'liqlik aniqlandi, bu o'sish sur'atidan dalolat beradi. Vaqt ichida bu xatti-harakatlar sigirlarning o'zaro bog'liq mahsuldorlik ko'rsatkichlarining oshishini ta'minlaydi.

Yotgan holda kavsh qaytarish harakatlari va mahsuldorlik ko'rsatkichlari o'rtasidagi mavjud salbiy bog'liqlik sigirlarning bu mahsuldor ko'rsatkichlarining oshishini ta'minlamaydi.

Xulosa Tajribadagi sigirlarni kun davomida kuzatishlardan olingan xulosaga ko'ra, ozuqa iste'moli davri, tik turgan holda kavsh qaytarish va sut sog'lig'i, sut tarkibidagi yog' miqdori, sut yog'i, 4 % sut mahsuldorligi o'rtasidagi aniqlangan ijobiy bog'liqlik sigirlarning ushbu mahsuldor ko'rsatkichlarining muqarrar ravishda yaxshilanishiga olib keladi. Va ular uchun seleksiya sut podasining sifat jihatidan yaxshilanishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nosirov U., Dosmuxamedova M., SHokirov K., Xojimuratov SH. Vengriya va Xitoy golshtin sigirlarining rivojlanishi, eksterer xususiyatlari va sut mahsuldorligi. J. «Zooveterinariya», № 5-6, 2012, 36-37b.
2. Selsov V.N., Sermyagin A.A. Produktivnye kachestva i eksterernye osobennosti docherey bykov simmentalskoy porody otechestvennogo i avstriyskogo proisxojeniya. J. «Zootexniya», № 4, 2010, s. 2-4.
3. Nikitina M.M. Produktivnost golshtinizirovannogo simmentalskogo skota Xakasin. J. «Zootexniya». Moskva, 2004, №9, s. 7-8.
4. Nosirov B.J., Mustanov P., Berdiev I. Turli ishlab chiqarish tipiga mansub bushuev zotli sigirlarning tirik vazni va sut mahsuldorligi J. «Zooveterinariya», №6, 2013, 31 bet.
5. Ashirov M. Ashirov B. Bakhridinov F. Dairy Productivity of the New Schwitz Cow Family- Volume 7 Issue 5, May 2018, 1593-1594
6. Ashirov M. Donaev Kh. Milk Productivity of the Austrian Selection Holstein Cattle Stock in Uzbekistan Condition- Molume 7 Issue 5, May 2018, 1596-1597
7. Ashirov M. Ibadullaeva A. Productive Qualities of Imported Cows of Holstein Breed of polis'h Selection in Uzbekistan - Volume 7 Issue 5, May 2018, 1599-1600